

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

TALABALARDA CASE-STUDY TEKNOLOGIYASI YORDAMIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Islomova Moxichexra Bekmurzayevna
Navoiy davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida tadqiq etilgan. Case-study texnologiyasining ilmiy-nazariy va metodologik asoslari, shuningdek, uning talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishdagi ahamiyati pedagogik konfliktologiya fanining ayrim mavzulari misolida yoritib berilgan. Natijada tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi analitik tahlil, ijodiy yondashuv va dalillash usullariga ustuvorlik berish orqali takomillashtirilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, dalillash, analitik tahlil, Case-study texnologiyasi, pedagogik konfliktologiya, muammoli vaziyat, ijodiy muhit.

Abstract: This article examines the development of students' critical thinking as a pressing pedagogical issue. The scientific, theoretical, and methodological foundations of the case study technology and its role in enhancing students' critical thinking are illustrated through selected topics in pedagogical conflictology. As a result, the methodology for developing critical thinking has been improved through analytical analysis, creative approach, and prioritization of argumentation methods.

Key words: critical thinking, creative thinking, argumentation, analytical analysis, case study technology, pedagogical conflictology, problematic situation, creative environment.

Аннотация: В данной статье развитие критического мышления студентов рассматривается как актуальная педагогическая проблема. Научно-теоретические и методологические основы технологии кейс-стади, а также её значение для развития критического мышления студентов проиллюстрированы на примере отдельных тем педагогической конфликтологии. В результате методика развития критического мышления была усовершенствована за счёт аналитического анализа, творческого подхода и приоритизации методов аргументации.

Ключевые слова: критическое мышление, творческое мышление, аргументация, аналитический анализ, технология кейс-стади, педагогическая конфликтология, проблемная ситуация, творческая среда.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashning asosiy ko'nikmalaridan biri – bu tanqidiy fikrlash qobiliyatidir. Global bilim iqtisodiyoti sharoitida insondan faqat bilimga ega bo'lish emas, balki o'sha bilimni amalda qo'llay olish, mustaqil xulosa chiqarish, dalillarga asoslangan fikr yuritish, muqobil yechimlar taklif qila olish kabi yuksak kognitiv kompetensiyalar talab etilmoqda.

Pedagogik tadqiqotlarda ham ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga analitik yondasha olish kabi tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi izlanishlar ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish, talabalarning fikrlash faoliyatini faollashtirish hamda ularning ijtimoiy va kasbiy hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu sohadagi o'tkir muammolarga e'tibor qaratib, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev: "...davlat ta'lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o'qitish va baholash metodlari, shuningdek, darsliklar va boshqa o'quv materiallari asosan axborotni yodlash va bayon qilishga qaratilgan bo'lib, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari hamda boshqa malakalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda"^[1], – deb ta'kidlaydi. Ushbu jihatlarda ta'lim oluvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishni taqozo qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim jarayonlarida butun dunyo olimlari "tanqidiy tafakkur (fikir yuritish)" masalalariga e'tiborni qaratib, uni rivojlantirish uchun turli texnologiyalar hamda uslublarni taklif etmoqdalar va bu masala falsafa, mantiq, pedagogika va psixologiya fanlarida qaytadan, zamonaviy bilimlar asosida ko'rib chiqilmoqda ^[2]. Pedagogika va psixologiya fanlarida ushbu masala bilan xorijiy olimlardan P. Balonskiy, V. Bolotov, T. Vorapay, A. Ivanova, A. Kocherga, V. Kushner, T. Oleynik, E. Polat, A. Podzelun, S. Romanova, M. Skatkin, I. Slobodyanyuk, V. Teplov, L. Terletskaya, S. Terno, A. Tumantseva, Dayana Xalperi, A. Xachumyan, Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templar kognitiv ta'lim nuqtai nazaridan yondashganlar. O'zbekiston olimlaridan E. G'oziyev, A. Abduqodirov, R. Jo'rayev, U. Inoyatov, O'.Q. Qarshiyev, X. Ibrohimov, Sh. Abdullayeva, F. Xo'jayeva, D. Ro'ziyeva, D. Sharipova va boshqalar tomonidan ta'lim oluvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning didaktik va pedagogik imkoniyatlari tadqiq etilgan ^[3].

Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda "Case-study" (case study) texnologiyasi yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi va undan ta'lim jarayonlarida foydalanish metodikasini ishlab chiqish maqsadga erishishda muhim ahamiyatga ega.

"Case-study texnologiyasi (case study) – bu real yoki shartli muammoli vaziyat asosida o'quvchilarni faol fikrlash, tahlil, muhokama, xulosa chiqarishga jalb etuvchi ta'lim metodidir" ^[4]. Uning dastlabki qo'llanilishi huquqshunoslik va biznes ta'limida, keyinchalik esa pedagogika, tibbiyot, menejment va ijtimoiy fanlar tizimiga keng kirib bordi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Case-study texnologiyasi – bu hayotiy muammolarga asoslangan ta'limiy ssenariylar orqali talabalarni faol fikrlashga, muhokamaga, ijtimoiy muloqotga va qaror qabul qilishga yo'naltiruvchi metod hisoblanadi. Unda o'qituvchi murabbiy sifatida yo'naltiruvchi bo'lib xizmat qiladi, talabalar esa holatlarni tahlil qilish orqali mustaqil bilimga ega bo'ladilar. Case-study texnologiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: muayyan fanlar yuzasidan bilimlarni egallash davomida muammoli vaziyatning yechimi bir javobga ega emasligi bilan ajralib turadi. Muammoning yechimini topishda bir qator muqobil variantlarni topish talab qilinadi. Bunda o'quv jarayonining vazifasi ma'lum bo'lib qolgan an'anaviy tizimdan chetga chiqish va bitta aniq qarorni qabul qilmasdan, mantiqiy fikrlagan holda turli xil javoblar variantini topish bilan ifodalanadi. Ta'limning maqsadi tayyor bilimlarni egallashga emas, balki mustaqil o'rganishga, talaba bilan o'qituvchining hamkorligini ta'minlashga qaratilgan. Case-study texnologiyasi orqali nafaqat bilim olinadi, balki kasbiy ko'nikma va malakalar ham egalaniladi. Ushbu jarayonda hayotda sodir bo'ladigan voqealar asosida modul ishlab chiqiladi. Muammoni hal qilish davomida o'qituvchi yordamchi, yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi. Texnologiyaning mohiyati nafaqat bilim egallash, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, hayotiy vaziyatlarni o'rganish va olingan bilimlarni tadbiiq qilishdan iboratdir.

Case-study texnologiyasida an'anaviy ta'limdagi kamchiliklar bartaraf qilinadi, ya'ni quruq izohlashlar o'rnini ijodiy tortishuvlar egallaydi, dars jarayoni xuddi teatr tomoshasini eslatadi. Hozirgi kun yoshlari mustaqil fikrlaydigan, muammoli vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qila oladigan, nizoli vaziyatlarni to'g'ri baholab, ulardan chiqib keta oladigan sifatlarga ega bo'lishlari zarur. Ushbu texnologiyaning yana bir afzalligi shundaki, ta'lim oluvchilarda kasbiy axloqiy me'yorlar haqida tushunchalar shakllanadi va rivojlanadi. Ular o'zlarini bo'lajak kasbiy faoliyatlariga qay darajada tayyor ekanliklarini sinab ko'radilar. Ular o'z qobiliyatlarini aniq baholagan holda rivojlanish imkoniyatlari to'g'risida o'ylab ko'radilar. Case-study texnologiyasi ham barcha texnologiyalar kabi tur va manbalarni o'z ichiga oladi. Bular orqali Case-study texnologiyasi haqida talabalar to'liq ma'lumotlar oladilar va o'zlari ham kelajakda o'quv mashg'ulotlarida qo'llash imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Bo'lajak o'qituvchilarda ana shunday sifatlarni o'quv-tarbiya jarayonida pedagogik konfliktli vaziyatlar masalalarini yechishga qaratilgan, keyslardan foydalanilgan mashg'ulotlarda shakllantirish va rivojlantirish mumkin.

Keys texnologiyasidan foydalanish mobaynida talabalardan vaziyatni tahlil qilish, muammoning mohiyatini ko'rib chiqish, mumkin bo'lgan variantlarni taklif etish va ulardan eng maqbulini tanlash so'raladi. Pedagogik vaziyat – o'qituvchi o'zining kundalik hayotida duch kelgan va yechim talab etiladigan pedagogik masalalarni yuzaga keltirgan dalil, hayotiy tarixdir. Bir xil pedagogik vaziyatlar ko'p uchraydi, ular o'quvchilarning harakatlarni tahlil etish jarayonida pedagogik masalalarni tezlikda ifodalash, ularni yechish va bu vaziyatlarni yo'qotish imkonini beradi. Boshqa turdagi vaziyatlar esa kam uchraydigan, murakkab, takrorlanmaydigan, yechimi uchun uzoq vaqt talab etadigan, ba'zan esa umuman yechilmaydigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. "Case-study"ning asosiy maqsadi – turli vaziyatli, shu jumladan pedagogik vaziyatli masalalarni hal qilish mobaynida talabalarning konseptual sxema va modellaridan amaliy foydalanish malakalarini, shuningdek, muammolarni guruhiiy tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini ishlab chiqish orqali bilimlarini mustahkamlashdan iboratdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'limda pedagogik konfliktologiya fanini o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu fan o'qituvchilar va talabalarga turli xil pedagogik vaziyatlarda, shu jumladan konfliktlar va ularning yechimlarini aniqlashda zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berishga yordam beradi. Fanini o'rganish jarayonida talabalar pedagogik vaziyatlarda konfliktlarning tabiati va ularning oqibatlarini tushunadilar. Konfliktologiya fanini o'rganish orqali o'qituvchilar va talabalar ma'lum bir konfliktni tahlil qilish va yechim topishdagi professional ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Talabalar o'qituvchi bilan, o'qituvchi talabalar bilan yoki talabalar o'rtasidagi ehtimoliy ziddiyatlar va muammolarni hal qilishda samarali usullarni o'rganadilar. Bu esa ta'lim muassasalarida professional, ishonchli va muloqotga ochiq muhitning shakllanishiga olib keladi.

Pedagogik konfliktologiya fanining barcha mavzularini, ayniqsa, "Jamoadagi konflikt va uni yechimga olib kelish yo'llari" hamda "O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nizolarning o'ziga xos xususiyatlari" mavzularini o'qitishda keys-pedagogik vaziyatlardan keng foydalanish mumkin. Shuningdek, pedagogik konfliktologiya bo'limi mavzularini o'qitishda ham keyslar samarali ta'lim-tarbiya vositasi bo'lib hisoblanadi. Jumladan, "O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nizolarning o'ziga xos xususiyatlari" mavzusini o'qitishda quyidagi kabi keyslardan foydalanish mumkin.

1-keys topshiriq.

Keys muammoning bayoni: Anvar 7-sinfda qoniqarli o'qiydi. Ammo u boshlang'ich sinfda a'lo baholarga o'qigan. Dushanba kuni u darsga kechikib keldi, chunki yakshanba kuni (uning onasi uyda ayollarni chaqirib bazm qilgandi – bu holat tez-tez uchrardi) u kechgacha onasiga yordamlashdi, keyin yarim tungacha telefon o'ynadi. U sinfga kirishi bilan qattiqqo'l, talabchan matematika ustoziga ko'zi tushdi. Ustoz sinf doskasida misolni yecha olmayotgan Valiga baqirayotgan edi. Anvarni ko'rduyu, battar g'azablanib: "Sen yech misolni!" – dedi. Anvar bu yangi mavzuga oid bo'lganligi sababli uni yecha olmasligiga ko'zi yetardi. Shu payt uning telefoni jiringlab qoldi. U qo'rqqanidan telefonga javob berish uchun sinfdan chiqib ketdi... Ustoz uning ortidan chiqib, telefonini olib qo'ydi. Yuziga tarsaki tushurdi. Lekin bu vaziyatga faqat ikkalasi guvoh bo'ldi.

1-jadval: Keys ish bosqichlari

Ish bosqichlari	Maslahatlar va tavsiyanomalar
1. Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishish	Avvalo keys bilan tanishing. Muammo va uning yechimlari haqida tushuncha hosil qilish uchun bor bo'lgan butun axborotni xamda muammoli vaziyatni diqqat bilan o'qib chiqish lozim. O'qish paytida vaziyatni tahlil qilishga shoshilmang!
2. Berilgan vaziyat bilan tanishish	Keys ma'lumotlarni yana bir marotaba diqqat bilan o'qib chiqing. Siz uchun muhim bo'lgan satrlarni belgilang. Keysdagi muhim faktlarni, fikrlarni qalam yordamida ostini chizib qo'ying. Vaziyat tavsifida berilgan asosiy tushuncha va iboralarga diqqatingizni jalb qiling. O'quvchi va o'qituvchi holatini ko'z oldingizga keltiring. Muammoli vaziyatni qayta o'qib chiqing
3. Muammoli vaziyatni tahlil qilish	1. Asosiy muammo va kichik muammolarga diqqatingizni jalb qiling. 2. Asosiy muammo: Jadidlar jamiyat hayotini, xalq turmushini qanday yo'llar bilan yaxshilash g'oyasini ilgari surdi? 3. Quyidagi savollarga javob berishga harakat qiling. 4. Muammoning asosiy sababchisi kim? 5. Anvarning hatti-harakatlarini qanday baholaysiz? 6. O'qituvchining hatti-harakatlarini qanday baho berasiz? 7. Vaziyat qanday tugashi mumkin. 8. Ota –onasiga chora ko'riladi? 9. Siz ustoz bo'lib shunday vaziyatga tushsangiz nima qilgan bo'lardingiz? 10. Maktab hududida telefondan foydalanish kerakmi? Yo'qmi? Ilmsizlik oqibatlarini ko'rsating.
4. Muammoli vaziyatni yechish usul va vositalarini tanlash hamda asoslash	Ushbu savollarga javob topish maqsadida quyida taqdim etilgan "Muammoli vaziyat" jadvalini to'ldirishga kirishing. Muammoni yechish uchun barcha vaziyatlarni ko'rib chiqing, muqobil vaziyatni yarating. Muammoning yechimini aniq variantlardan tanlab oling, muammoning aniq yechimini toping. Jadvalni to'ldiring. Keys bilan ishlash natijalarini yozma shaklda ilova eting

1-jadvalning davomi

Muammoni tasdiqlovchi dalillari	Muammoni kelib chiqish sabablari	O'qituvchi tomonidan taklif qilingan yechim	Guruh yechimi
Kechikib kelishi Telefondan foydalanish. Tarsaki tushirish	1.Ota –onasining etiborsizligi 2.Ustozning qattiq qo'lligi 3.Media savodxonlik yetishmasligi 4.....	1.Maktablarda o'quvchilarga bilim berishning yangi modellarini ishlab chiqish. 2.Maktab intizomi qat'iy rioya etishni belgilash 3.....	1.O'quvchi, o'qituvchi va ota-ona hamkorligini kelajakning yaxshi bo'lishi uchun tushungan holda olib borish. 2.Barchani mas'uliyat va majburiyatlarini yetarli darajada orttirish.

Pedagogik konfliktologiya fanidan “Jamoadagi konflikt va uni yechimga olib kelish yo'llari” mavzusiga doir keys topshiriq.

2-keys topshiriq.

O'quv yili boshlanishidan oldin o'qituvchilarning o'quv soatlarini taqsimlash maqsadida fizika fani o'qituvchilari Go'zal va Shoira ustozlar maktab direktori tomonidan alohida chaqirilib, Go'zalga 18 soat, Shoiraga esa 16 soat dars ajratilganini ma'lum qildi. Shoira bu holatdan norozi bo'lsa-da, direktor qaroriga ochiqchasiga e'tiroz bildirmadi. Biroq sinf xonasiga qaytgach, ular o'zaro janjallashib ketishdi. Shoira Go'zalni o'tgan o'quv yilidagi natijalari o'zinikiga nisbatan past bo'lganini aytib, uni tilyog'lamachilikda aybladi. Go'zal esa, nega rahbar oldida e'tiroz bildirmaganini so'rab, aslida Shoiraning laganbardorlik qilganini iddao qildi. Shundan so'ng ular bir-birlarini haqorat qilishgacha bordilar. Bu vaziyatda kim haq? Direktorning harakatlari to'g'rimi? Ta'lim tizimida dars taqsimoti bo'yicha belgilangan mezonlar mavjudmi?

Mazkur muammoli keysni Kornel tanqidiy fikrlash testlari baholashining Z darajadagi mezonlari asosida tahlil qilishimiz mumkin. Chunki Kornel tanqidiy fikrlash testlari tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini o'rganish, talabalar yutuqlari va iqtidorlarini aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Kornel testi eng mashhur tanqidiy fikrlash testi sifatida barcha tanqidiy fikrlash testlari uchun standart vazifasini bajaradi. Ushbu taniqli test orqali talabalar tanqidiy fikrlash qobiliyatlari haqida aniq tasavvur hosil qilish mumkin. Z darajadagi test tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini o'rgatish, talabalar davlat attestatsiyasi natijalarini bashorat qilish, imtiyozli diplomlar/AP dasturlariga kirish, tanqidiy fikrlash kurslari, ilk bor ishga joylashish kabi maqsadlarda foydalaniladi. Shuningdek, ushbu test guruhning tanqidiy fikrlash salohiyatini baholash, ta'lim dasturiga qabul qilish va kadrlar saralash mezonlari sifatida o'quv dasturlari hamda pedagogik amaliyotda keng qo'llaniladi.

Mazkur keysni Z darajadagi baholash mezonlari bosqichlari asosida tahlil qilamiz: talabalar berilgan keysni yechishda ushbu bosqichlardan qay darajada foydalangani, mezonlarga mos kelgan-kelmaganiga qarab tahlil olib boriladi.

2-jadval: **Jamoadagi konflikt va uni yechimga olib kelish yo'llari” mavzusiga doir keys topshiriq**

T/r	Bosqichlar va ularning mazmuni	Baholash
1.	Induksiya- Talabaning muayyan kuzatuvlar asosida umumiy xulosalar chiqarish qobiliyatini baholash	Kuzatilgan faktlardan mantiqiy umumlashmalar chiqarish. Dalillarning mosligini va umumlashtirishning asoslanganligini baholash
2.	Deduksiya- Umumiy qoidalar va tamoyillar asosida muayyan xulosalar chiqarish qobiliyatini baholaydi.	Qoidaning amaliy ishlatilishi va xulosaning mantiqiylikiga baho berish. Dalillarning to'g'riligini yoki noto'g'riligini aniqlash
3.	Ishonchlilik- Talabaning dalillar va nuqtai nazarlarning ishonchligini baholash qobiliyatini o'lchaydi.	Dalillarning haqiqatga mosligi, mantiqiylik va ishonchligini baholash. Dalillarni taqdim etuvchi manbaning qanchalik ishonchli ekanini tahlil qilish.
4.	Farazlarni aniqlash- Berilgan ma'lumotlar yoki faktlar asosida yashirin yoki ko'zda tutilgan farazlarni aniqlash.	Talabaning xulosa chiqarishda foydalanilgan yashirin farazlarni aniqlash qobiliyatini o'lchaydi. Dalil va xulosalar o'rtasidagi farazlarni ajratish.
5.	Semantika- Murakkab tushuncha va g'oylarning o'zaro bog'liqligini, to'g'ri qo'llanilishini baholash.	Berilgan so'zlar yoki tushunchalarning ma'nosini tushunish. Terminologiya va semantik aniqlikni tahlil qilish.
6.	Ta'rif- Talabaning berilgan ta'riflarning to'g'riligini va dolzarbligini baholash qobiliyatini o'lchaydi.	Ta'riflarning mazmuni, chegaralari va aniqligini baholash. Noto'g'ri yoki mantiqsiz ta'riflarni aniqlash.
7.	Tajribani rejalashtirishda bashorat qilish- Tajribaning natijalarini bashorat qilish va rejani optimallashtirish ko'nikmasini o'lchaydi.	Eksperimentning xulosalarini oldindan aytib berish qobiliyati. Tajriba sharoitlarini belgilash va kutilayotgan natijalarni tahlil qilish.

O'quvchilarda tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Tomas Edison "Kreativlik – g'ayriixtiyoriy jarayon", deya ta'kidlagan. Biroq bugungi kunda ko'plab mutaxassislar muammolarga noodatiy yechim topishga ehtiyoj sezmoqda. Ular ushbu g'ayriixtiyoriy jarayonni ixtiyoriylashtira olishadimi? Tabiatda yangi fikrlarni yuzaga keltiruvchi "sehrli tayoqcha" yo'q, biroq har qanday mutaxassisning kreativ o'ylashiga ko'maklashuvchi ko'plab usullar mavjud. Buning uchun ijodiy fikrlashga vaqt ajratish, ijodiy salohiyatni anglash zarur. Jorj Bernard Shou hazil aralash shunday deydi: "Ko'pchilik yiliga ikki-uch marta o'ylaydi. Mening butun dunyoga mashhurligim sababi – haftada bir yoki ikki marta o'ylaganim". Demak, xayolga kelgan yangi fikrlarni e'tiborsiz qoldirmaslik, o'ylash uchun imkon yaratish muhimdir. Muammoli masalaga duch kelganingizda, ijodkorlik chegaralarini belgilang. O'zingizdan "Eng oddiy yechim nimada?" deb so'rang. Keyin muammoni hal qilishning "aql bovar qilmas varianti"ni tasavvur qiling. Oddiy va hayratlanarli yechimlar orasida sizga ijodiy maydon paydo bo'ladi. Shunda yangi g'oya mavhum bo'lmaydi, balki aniq chegaralarga ega bo'ladi. Bu esa ijodiy jarayondagi psixologik bosimni yengillashtiradi.

Respublikamiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, innovatsiyalar va yangiliklar, barkamol avlodni tarbiyalash yo'lida bu tizimda faoliyat olib borayotgan barcha o'qituvchi-murabbiylar oldiga ko'plab dolzarb vazifalarni qo'yimoqda. Jumladan, oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilardan ham yosh avlodni tarbiyalashda yuqori darajadagi kompetentlik va kreativlik sifatleri talab etilmoqda. Aytish mumkinki, talabalarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi g'oyalar, konsepsiyalar hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish – kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan mazmunli va faoliyatga asoslangan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, pedagogikada mashg'ulotlarda keys metodidan foydalanilganda, talabalar turli vaziyatlarni ko'rib chiqadilar va jamoada ishlashni, vaziyatlarni tahlil qilishni, qarorlar qabul qilishni, mustaqil fikrlashni, o'z-o'zini tanqid qilishni va baholashni, ijodiy fikr yuritishni o'rganadilar. Talaba va o'qituvchi hamda talabalarning o'zaro hamkorligi yo'lga qo'yiladi. Ushbu uslubdan foydalanish natijasida nafaqat nazariy bilimlar egallanadi, balki kasbiy faoliyatga doir amaliy ko'nikmalar ham shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. (2019). "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-4312785
2. Islamova M. B. (2023). "Tanqidiy tafakkur" tushunchasining metodologik asoslari va o'ziga xos xususiyatlari // Pedagogik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar. RIAK materiallari, 2023-yil. – B. 66.
3. Islamova M. B. (2024). Talabalarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishda shaxsiy motivlardan foydalanish imkoniyatlari // Ta'lim, fan va innovatsiya jurnali. – 2024-yil, 5-son. – B. 473–476. – esijournal.uz. – ISSN 2181-8274.
4. Flyvbjerg B., Denzin N. K., Yvonna L. S. (2011). Case Study. – London: Press Academy. – P. 318.
5. Бронникова, С. В. (2020). Кейс-метод как эффективная технология развития критического мышления студентов. // Педагогика и психология образования, №2, с. 57–61.
6. Назарова, З. Н. (2021). Case-study texnologiyasi orqali talabalar tanqidiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari. // Oliy ta'limda innovatsiyalar jurnali, №4, 45–50.
7. Egamberdiyeva, M. X. (2022). Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda Case-study texnologiyasining o'rni. // "Ta'lim va rivojlanish" ilmiy jurnali, №1, 32–36.
8. Savater, F. (2019). Tanqidiy fikrlash asoslari. Toshkent: "Ilm Ziyo" nashriyoti. (Asl: Ética para Amador, tarjimasi asosida).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.